

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Халмухамедов Азиз Алишерович

Соискатель университета общественной безопасности Национальной гвардии Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13347527>

Аннотация: В Центральной Азии расположены страны разного типа. В целом этот огромный регион Азии, располагая богатыми и разнообразными рекреационными ресурсами, характеризуется неравномерным развитием туризма по странам.

Ключевые слова: Туризм, Азиатских республиках, ЮНВТО, туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,4%).

После распада Советского Союза туризм в Центрально-Азиатских республиках стал развиваться самостоятельно, без общих подходов и концепций. Во многом это определено тем, что новые государства выбрали собственные модели социально-экономического развития, отличные друг от друга. Различный уровень политических свобод, экономические особенности развития определяют современное состояние туристической отрасли в различных странах Центральной Азии. Перспектива развития туризма в этом регионе является достаточно сложной, но интересной задачей, необходимой для приобщения человечества к интереснейшей культуре народов, населяющих Центральную Азию и развития экономики стран. (1)

Туризм для многих стран является одним из приоритетных направлений развития экономик, обеспечивает рост ВВП, создаёт новые рабочие места и в конечном счёте увеличивает доходы населения. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,4%), а по доходности третье место после нефтедобывающей и автомобильной промышленности.

В настоящее время страны Центральной Азии занимают весьма скромное место на мировом рынке туристических услуг. По мнению многих экспертов спрос на санаторные, туристские и экскурсионные услуги снизился в силу переходного периода, а существующая сеть туристских учреждений, пансионатов, домов отдыха нуждается в реконструкции. После распада Советского Союза туризм в Центрально-Азиатских республиках стал развиваться самостоятельно, без общих подходов и концепций. Во многом это определено тем, что новые государства выбрали собственные модели социально-экономического развития, отличные друг от друга. Различный уровень политических свобод,

экономические особенности развития определяют современное состояние туристической отрасли в различных странах Центральной Азии. Перспектива развития туризма в этом регионе является достаточно сложной, но интересной задачей, необходимой для приобщения человечества к интереснейшей культуре народов, населяющих Центральную Азию и развития экономики стран. (2)

В Центральной Азии расположены страны разного типа. В целом этот огромный регион Азии, располагая богатыми и разнообразными рекреационными ресурсами, характеризуется неравномерным развитием туризма по странам.

Динамичному развитию туризма благоприятствуют следующие факторы:

- многообразие рекреационных ресурсов в указанных странах;
- многообразие культурных и исторических достопримечательностей;
- разнообразие природно-климатических условий региона;
- внимание со стороны государства к развитию туризма в указанных странах;
- политические и экономические преобразования в некоторых странах;
- темпы экономического роста в некоторых странах и активизация там делового туризма;
- уникальное сочетание экзотичности и современных технических достижений как основа развития туристской инфраструктуры рассмотренных стран.

Не случайно в ходе выступления 6 августа 2021 г. на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на важности развития центральноазиатского туристического направления. Подчеркнута актуальность продвижения совместных туристических программ по принципу «Один тур – весь регион».

Региональное туристическое взаимодействие наших стран, имеющих общую культуру, историю, традиции, положительно отразится на благосостоянии населения, а Центральная Азия займет достойное место в списке туристических направлений. (3)

Узбекистан и Казахстан уже ведут активную работу по внедрению так называемого «азиатского шенгена» - проекта «SilkRoadVisa». К данной программе уже проявляют интерес киргизские и таджикские туристические компании, что создаёт перспективы реализации полноценного «центральноазиатского шенгена».

Для успешной реализации инициативы «Один тур – весь регион», как полагают эксперты необходимо упрощение правил пограничного, таможенного и миграционного контроля, внедрение единой визы, развитие транспортных и информационных коммуникаций.

Выработка совместных экспедиций, улучшение транспортной инфраструктуры, запуск сертифицированных туристических автобусных маршрутов. Создание и совместное продвижение на международном уровне конкурентоспособных турпродуктов, формирование единой базы данных о туристических возможностях региона. (4)

Стимулирование внутрирегионального туризма путём разработок специальных туристических маршрутов и продуктов, придаст новый импульс дальнейшему развитию регионального туризма. Кроме того, трансграничный туризм позволит иностранным туристам окунуться в аутентичный мир Центральной Азии, ощутить культуру, образ жизни, национальные вкусы и традиции населения. (5)

Необходимо отметить, что архитектура древних городов Самарканда, Бухары, Хивы, Туркестана, горные хребты Памира и другие достопримечательности региона представляют большой интерес для путешественников. Примечательно, что Центральная Азия обладает уникальным историческим и природным потенциалом. Из более чем 1100 объектов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 51 находится в нашем регионе.

Очевидно, что сотрудничество в сфере туризма между странами, близкими по менталитету, мировоззрению, истории и культуре - экономически выгодно каждой из них и будет способствовать сбалансированному экономическому росту. (6)

В этой связи считаем, что целесообразно в рамках экспертной группы начать взаимодействие и сотрудничать по формированию перспективных трансграничных маршрутов, улучшению дорожной инфраструктуры, проведению совместных конференций-семинаров по взаимодействию развития туризма, запуску сертифицированных туристических автобусных маршрутов между городами, реализации таких совместных инициатив, как «Silkway Visa» и т.д. (7)

В целом можно отметить развитие туризма в Центральной Азии положительно отразится на социально-экономическом развитии всех стран участников региона, увеличит поток прибывающих туристов в регионе, откроет новые направления туристических маршрутов, а также придаст мощный импульс для дальнейшего развития туристической отрасли и к сближению народов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

[1] Новые формы развития туризма в Центральной Азии https://uza.uz/ru/posts/novyje-formy-razvitiya-turizma-v-centralnoy-azii_290753

- [2] Открываем центральную азию: перспективы развития туризма по тропам великого шёлкового пути
- [3] <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/18685/view>
- [4] Бекназаров Р.А. Место мечетей с минаретами в распространении ислама в Северном Приаралье: на казахских материалах конца XIX начала XX вв. // Современные проблемы сервиса и туризма. 2013. №3. С. 26-35.
- [5] Бисенбаев А. Другая Центральная Азия. Алматы: Аркас, 2003. 299 с.
- [6] Ли Ю.В. Современное состояние и перспективы формирования единого политико-экономического региона Центральной Азии: дисс. ... канд. полит. наук. Бишкек, 2010. 162 с.
- [7] Лукин А.В. Идея «Экономического пояса Шёлкового пути» и евразийская интеграция // Международная жизнь. 2014. №7. С. 84-98.
- [8] Великий Шёлковый путь на территории Казахстана. www.e-talgar.com/, 2013.
- [9] Развитие туризма вдоль Шелкового пути. visitkazakhstan.kz/, 2013.
- [10] Проект Шёлкового пути ВТО. www.sairamtour.com/, 2013.
- [11] Туризм – важный компонент развития Центральной Азии